

PENERAPAN *REAL WORLD PROBLEM SOLVING* MENGGUNAKAN *SETTING ARGUMENTASI* UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DALAM PEMBELAJARAN FISIKA SISWA SMA

Maria Yuliana Kua

STKIP Citra Bakti
yulianakua03@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan pengaruh penerapan model pembelajaran *real world problem solving* menggunakan setting argumentasi terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis. Penelitian ini merupakan *quasi experiment* yang menggunakan *nonequivalent control group design*. Pengambilan sampel menggunakan teknik *cluster sampling* sehingga diperoleh satu kelas eksperimen dan satu kelas kontrol yang masing-masing kelas terdiri dari 34 siswa. Instrumen penelitian terdiri dari tes berpikir kritis. Instrumen telah divalidasi dan dinyatakan valid dan reliabel. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan uji-T sampel berpasangan. Berdasarkan hasil implementasi model pembelajaran dapat diketahui bahwa *real world problem solving* menggunakan setting argumentasi berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa

Kata-kata kunci: kemampuan berpikir kritis; *real world problem solving*; setting argumentasi.

Abstract

The purpose of this study is to determine the impact of real world problem solving teaching model using argumentation setting on the improvement of critical thinking skills of students. This research is quasi-experimental using the nonequivalent control group design. The research used the cluster sampling technique to obtain one experimental class and one control group each of which consisted of 34 students. The research instruments comprised a test of critical thinking the learning materials of temperature and heat topics. The instruments were validated and declared as valid and reliable. The research hypothesis testing used a paired T-test. The results show that there is an effect of the application the teaching model of real world problem solving using argumentation setting in the improvement of the critical thinking skills of students

Keywords: critical thinking skills; real world problem solving; argumentation setting.

Latar Belakang

Fisika merupakan ilmu yang berkaitan dengan studi tentang alam dan fenomena alam. Omiwale (2011) menjelaskan bahwa "*Physics is a science subject that deals with the fundamental constituents of the universe, the forces they exert on one another, and the effects of these forces*". Selain itu, Mundilarto (2010) menyatakan bahwa fisika merupakan ilmu dasar

yang terdiri atas fakta, konsep, prinsip, hukum, postulat, dan teori serta metodologi keilmuan. Fisika berkaitan dengan cara dan proses mengamati serta mencari tahu fenomena alam dengan mempelajari bagian-bagian materi, interaksi antar materi, dan sifat fisis materi, sehingga fisika bukan hanya mengenai penguasaan kumpulan pengetahuan tetapi merupakan suatu proses penemuan. Secara khusus fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala dan fenomena alam melalui serangkaian proses yang dikenal dengan proses ilmiah dan dibangun atas dasar sikap ilmiah. Hasil penelitian fisika terwujud sebagai produk ilmiah yang tersusun atas tiga komponen penting yaitu konsep, prinsip, dan teori yang berlaku secara universal.

Nchunga & Kira (2016) menjelaskan bahwa fisika adalah salah satu mata pelajaran dalam kelompok sains yang sulit dihadapi siswa dan hal inilah yang menjadi alasan mengapa siswa selalu mendapatkan hasil belajar yang rendah. Hal ini mengimplikasikan bahwa untuk dapat mendorong siswa belajar dengan baik dan dengan situasi yang menarik, maka guru perlu melakukan proses pembelajaran dengan cara yang baik pula. Penelitian Jonan (2012) menunjukkan salah satu masalah yang dihadapi dalam pembelajaran yaitu proses pembelajaran yang dilakukan di lingkungan sekolah belum merangsang kemampuan merumuskan masalah dan memilih pemecahan masalah. Pembelajaran yang tidak banyak melibatkan siswa secara aktif dapat menjadi salah satu penyebab dangkalnya penguasaan konsep pada suatu materi pembelajaran.

Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan Anggareni, Ristiati, & Widiyanti (2013) menunjukkan bahwa proses pembelajaran di kelas masih didominasi oleh guru. Guru masih menempatkan dirinya sebagai sumber utama pengetahuan bagi para siswa. Hal ini dilakukan oleh guru, karena mengejar target materi pelajaran yang ditetapkan oleh kurikulum. Guru hanya berfokus pada pencapaian kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebagai indikator ketuntasan belajar siswa. Siswa kurang diberikan kesempatan untuk menggali pengetahuan dan mengaitkan konsep yang dipelajari ke dalam situasi yang berbeda sehingga konsep-konsep yang diajarkan menjadi kurang bermakna dan hanya bersifat hafalan saja. Hal ini berdampak pada pemahaman konsep siswa yang masih rendah serta keterampilan proses yang dilandasi pada kemampuan berpikir kritis belum bisa diberdayakan.

Pada kenyataannya, seperti hasil wawancara penulis dengan guru mata pelajaran fisika kelas X SMAN 1 Bajawa, ditemukan beberapa hal sehubungan dengan proses pembelajaran fisika yang terjadi di sekolah yaitu proses pembelajaran masih menggunakan metode ceramah dengan model pembelajaran langsung. Guru merasa terbantu ketika menerapkan model pembelajaran langsung dibanding model lainnya. Hal ini terjadi sebab, pembelajaran fisika masih dirasa cukup sulit karena berhubungan dengan konsep, asas, teori yang kemudian

diformulasikan dalam persamaan-persamaan. Selain itu pula, semangat dan motivasi para siswa dalam belajar fisika masih tergolong rendah. Penerapan model pembelajaran langsung dengan metode ceramah dianggap sebagai cara yang lebih mudah dan praktis untuk dilakukan sebagai tanggapan atas permasalahan siswa dalam mempelajari fisika. Proses pembelajaran belum menampilkan kegiatan ilmiah bagi siswa, sehingga tidak dapat dipungkiri jika siswa kurang mengalami proses kebermaknaan dalam penyampaian materi oleh guru. Siswa belum dituntut untuk secara aktif menggali pengetahuannya sendiri dalam proses pembelajaran.

Situasi yang dihadapi guru ini tidak dapat dijadikan sebagai sebuah kesalahan Alasan guru masih menerapkan model *teacher center* karena disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Namun bila dikaji lebih jauh, pembelajaran yang bersifat *teacher center* tentu tidak banyak melibatkan siswa secara lebih aktif dalam proses pengkonstruksian suatu konsep dalam pikirannya.

Salah satu model pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir adalah model pembelajaran *real world problem solving*. Model pembelajaran ini ditandai oleh adanya masalah nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar kritis, memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Bokar (2013) dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa *real world problem* membantu siswa secara lebih baik memahami penerapan konsep pembelajaran dalam kehidupan keseharian mereka, sehingga guru akan lebih mudah mengarahkan siswa untuk memahami konsep-konsep fisika. Jika siswa dapat melihat adanya keterkaitan antara kehidupan mereka dan materi yang dipelajari, mereka akan lebih tertarik terhadap pembelajaran yang berlangsung. Bossé & Faulconer (2008) menjelaskan pula bahwa, "*Student interest increases if they clearly recognize applicability to their own lives, so that students can apply their knowledge to the problems*".

Pembelajaran berbasis pemecahan masalah dunia nyata mempunyai tujuan untuk mengembangkan dan menerapkan kecakapan yang penting yaitu pemecahan masalah nyata dalam lingkungan kehidupan siswa berdasarkan keterampilan belajar sendiri atau kerjasama kelompok dan memperoleh pengetahuan yang luas. Guru mempunyai peran untuk memberikan inspirasi agar potensi dan kemampuan siswa dimaksimalkan. Selain itu juga melalui pengembangan kemampuan tersebut diharapkan siswa akan dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul di lingkungannya dengan baik. Pada intinya pembelajaran berbasis pemecahan masalah merupakan suatu pembelajaran yang menggunakan masalah nyata, yang dapat disajikan dalam proses pembelajaran baik dalam bentuk gambar, video, maupun media lainnya untuk merangsang dan memudahkan siswa

dalam mengasosiasikan permasalahan dengan konsep fisika yang dipelajari, kemudian masalah tersebut diselidiki untuk mendapatkan solusi yang tepat (Kua, 2018).

Selain itu pula, untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis ditawarkan penggunaan model pembelajaran *real world problem solving* menggunakan *setting* argumentasi. Penggunaan model pembelajaran menggunakan *setting* argumentasi merupakan inovasi pembelajaran yang memadukan antara langkah – langkah pada model *real world problem solving* dengan kegiatan berargumentasi. Argumentasi yang *disetting* didasarkan pada rumusan argumentasi yang meliputi kegiatan mengajukan klaim, data, pembenaran, dan dukungan (Toulmin, 2003).

Setting argumentasi yang dipadukan dalam proses pembelajaran memudahkan siswa memahami konsep fisika. Proses pembelajaran fisika yang melatih siswa untuk berargumentasi dapat membangun konsep – konsep, eksplanasi, model, teori, serta penalaran siswa tentang fisika (Zohar & Nemet, 2002). Langkah – langkah pembelajaran seperti pada Tabel 1 di bawah ini.

Pada penelitian ini akan dipaparkan hasil uji coba model pembelajaran *real world problem solving* menggunakan *setting* argumentasi dalam pembelajaran fisika materi suhu dan kalor untuk mengetahui pengaruhnya terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa SMA.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *quasi experiment* yang menggunakan *nonequivalent control group design*. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMAN 1 Bajawa tahun ajaran 2017/2018 yang terbagi dalam dua kelas. Berdasarkan kriteria pengkategorian kemampuan awal kelompok menurut kaidah distribusi normal dengan menggunakan rerata nilai ujian fisika semester sebelumnya, diketahui bahwa populasi penelitian adalah homogen. Pengambilan sampel menggunakan teknik *cluster random sampling*, sehingga diperoleh X Mia¹ sebagai kelas eksperimen dan X Mia² sebagai kelas kontrol. Kegiatan diawali dengan memberikan tes awal (*pretest*) kepada kedua kelompok, kemudian diberi perlakuan (*treatment*) yaitu pada kelompok eksperimen menerapkan model *real world problem solving* menggunakan *setting* argumentasi sementara kelompok kontrol menggunakan model langsung dalam pembelajaran. Kegiatan diakhiri dengan memberikan tes akhir (*posttest*) untuk kedua kelompok.

Tabel 1 Data Siswa Kelas X SMAN 1 Bajawa

No	Kelas	Jumlah Siswa	Nilai Rerata	Standar Deviasi
1	X Mia ¹	34	65.74	6.02
2	X Mia ²	34	65.82	5.33

(Sumber: Dokumentasi SMAN 1 Bajawa, 2018)

Penelitian ini melibatkan tiga variabel yaitu variabel bebas, terikat, dan kontrol. Variabel bebas adalah model pembelajaran *real world problem solving* menggunakan *setting* argumentasi yang diberikan kepada kelompok eksperimen dan model pembelajaran langsung yang diberikan kepada kelompok kontrol. Variabel terikat adalah kemampuan berpikir kritis. Variabel kontrol adalah guru, materi, jumlah pertemuan, dan jam pelajaran

Data yang dikumpulkan meliputi data kemampuan berpikir kritis yang terdiri dari nilai *pretest* dan *posttest* yang digunakan untuk pengujian hipotesis yang dilakukan dengan uji-T sampel berpasangan sehingga diketahui pengaruh *real world problem solving* menggunakan *setting* argumentasi terhadap peningkatan variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan bantuan program SPSS 16. Pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan terhadap uji hipotesis dilakukan pada taraf signifikansi 5 % (0,05). Sebelum pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas sebaran dengan menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov, sedangkan uji homogenitas varians antar kelompok menggunakan *Levene's Test of Equality of Error Variance*.

Selanjutnya, dicari *gain score* ternormalisasi untuk masing-masing siswa pada variabel terikat. Tinggi rendahnya N-*gain* dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) Jika N-*gain* $\geq 70\%$ maka N-*gain* yang dihasilkan berada dalam kategori tinggi; (2) Jika $30\% \leq$ N-*gain* $< 70\%$ maka N-*gain* yang dihasilkan berada dalam kategori sedang; dan (3) Jika N-*gain* $< 30\%$ maka N-*gain* yang dihasilkan berada dalam kategori rendah. Sementara untuk menghitung *gain* (peningkatan), menggunakan rumus normal *gain* yaitu sebagai berikut:

$$g = \frac{S_f - S_i}{\text{nilai maksimal} - S_i}$$

dengan :

g : gain

S_f : nilai *posttest*

S_i : nilai *pretest*

Hasil Penelitian dan Pembahasan

. Pelaksanaan penelitian berupa kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara langsung oleh peneliti di kelas X SMAN 1 Bajawa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran terdiri dari silabus, RPP, LKS, dan instrumen berupa soal tes kemampuan berpikir kritis. Sebelum instrumen dan perangkat pembelajaran dengan materi pokok suhu dan kalor diimplementasikan dalam proses pembelajaran, instrumen dan perangkat tersebut divalidasi oleh dosen ahli materi dan praktisi. Hasil validasi diberikan pada Tabel 3.

Tabel 2 Hasil Validasi

No	Perangkat yang divalidasi	Hasil Validasi					RTV	Keterangan
		V1	V2	V3	V4	V5		
1	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	4,00	4,17	4,50	4,50	4,60	4,35	RPP ini berada pada kategori sangat baik dan dapat digunakan dengan revisi kecil.
2	Lembar Kerja Siswa	4,06	4,53	4,54	4,48	4,53	4,43	LKS ini berada pada kategori sangat baik dan dapat digunakan dengan revisi kecil.
3	Instrumen tes	3,97	4,00	4,40	4,30	4,50	4,23	Instrumen tes kemampuan berpikir kritis berada pada kategori sangat baik dan dapat digunakan dengan revisi kecil.

Berdasarkan RTV (rata-rata total validasi) pada Tabel 2, disimpulkan bahwa masing-masing perangkat yaitu RPP, LKS, dan instrumen tes kemampuan berpikir kritis berada pada kategori sangat baik dengan adanya beberapa revisi kecil untuk diperbaiki sebelum perangkat diimplementasikan di lapangan. Selanjutnya, dilakukan uji hipotesis. Sebelum dilakukan uji hipotesis, dilakukan pengujian normalitas dan homogenitas terhadap nilai *pretest* dari tes kemampuan berpikir kritis. Pengujian normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Sebaran

Berpikir Kritis	
Sampel (N)	68
Mean	47.1912
Standar Deviasi	5.3063
Z Kolmogorov-Smirnov	1.331
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.058

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa P value (sig. berpikir kritis) = 0,058 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 gagal ditolak yang menunjukkan bahwa sebaran data *pretest* kemampuan berpikir kritis siswa berdistribusi normal.

Pengujian homogenitas menggunakan tes Lavene dengan dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Homogenitas Varians

	Statistik Lavene	df1	df2	Sig.
Berpikir Kritis	1.124	1	66	0.293

Berdasarkan data pada Tabel 5 diketahui bahwa P value (Sig. berpikir kritis) = 0,293 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 gagal ditolak yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari *pretest* kemampuan berpikir kritis antara kelas kontrol dan kelas eksperimen.

Hasil uji persyaratan menunjukkan bahwa data *pretest* kemampuan berpikir kritis berdistribusi normal dan homogen sehingga uji hipotesis dapat dilakukan menggunakan statistik parametrik. Uji hipotesis pengaruh model pembelajaran *real world problem solving* menggunakan *setting* argumentasi terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan uji-T sampel berpasangan dengan bantuan SPSS 16. Data yang digunakan untuk melakukan uji hipotesis adalah *pretest* dan *posttest*. Hasil uji-T berpasangan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji-T Sampel Berpasangan Kemampuan Berpikir Kritis

	Mean	Std. Dev.	Sig. (2-tailed)
Pretest	42,12	7,385	0,000
Posttest	77,06	7,054	

Berdasarkan Tabel 6 didapat nilai p value (sig.) = 0,00, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, dan menerima H_a . Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis materi suhu dan kalor sebelum dan sesudah mendapat pembelajaran dengan menggunakan model *real world problem solving* menggunakan *setting* argumentasi.

Deskripsi nilai *pretest* dan *posttest* kemampuan berpikir kritis kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Deskripsi Nilai Tes Kemampuan Berpikir Kritis

Uraian	Kelas Eksperimen		Kelas Kontrol	
	Pretest	Posttest	Pretest	Posttest
Sampel (N)	34	34	34	34
Peserta Tuntas	0	29	0	19
Rerata	48.91	80.71	40.12	67.76
Nilai ideal	100	100	100	100
Nilai Max.	60	95	52	76
Nilai Min.	41	68	32	56
Standar Deviasi	5.31	8.27	5.78	5.21
N-gain	0.62		0.46	
Kategori	Sedang		Sedang	

Selain pencapaian rerata variabel, melalui hasil *pretest* dan *posttest* dapat pula diketahui N-gain pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Perbandingan N-gain pada kedua kelas dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Grafik Perbandingan N –Gain

Berdasarkan grafik pada Gambar 1, tampak bahwa terdapat perbedaan N-gain yang signifikan antara kemampuan berpikir kritis pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. N-gain untuk kemampuan berpikir kritis pada kelas eksperimen dan kelas kontrol berturut-turut adalah 0,62 dan 0,46. Hal ini menunjukkan bahwa N-gain pada kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol.

Data tes kemampuan berpikir kritis siswa terdiri atas data *pretest* dan *posttest*. Data *pretest* digunakan untuk uji normalitas dan homogenitas sehingga dapat diketahui apakah kedua kelas memenuhi syarat sebagai sampel penelitian. Hasil analisis rata-rata *pretest* pada

tes kemampuan berpikir kritis untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol berturut-turut adalah 48,91 dan 45,47. Tidak ada siswa yang tuntas dalam kedua tes tersebut baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Hasil analisis menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelas.

Data *pretest* dan *posttest* untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas yang menerapkan model pembelajaran *real world problem solving* menggunakan *setting* argumentasi digunakan dalam uji-T sampel berpasangan. Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,00, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah diberi perlakuan menggunakan model pembelajaran *real world problem solving* dengan *setting* argumentasi.

Hasil analisis data *posttest* untuk kemampuan berpikir kritis menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Rata-rata nilai untuk tes kemampuan berpikir kritis pada kelas eksperimen sebesar 80,71 dengan jumlah peserta tuntas 29 orang dari 34 peserta tes. Sementara itu, rata-rata pada kelas kontrol sebesar 67,76 dengan 19 peserta tuntas dari 34 peserta tes. Selisih rata-rata kenaikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol berturut-turut adalah 31,80 dan 27,64. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, maka besar *N-gain* yang diperoleh kelas eksperimen dan kelas kontrol berturut-turut adalah 0,62 dan 0,46. Hasil analisis menunjukkan bahwa *N-gain* untuk kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol.

Kesimpulan

Model pembelajaran *real world problem solving* memiliki 6 langkah pembelajaran yang terdiri dari merumuskan masalah, menelaah masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan dan mengelompokkan data, membuktikan hipotesis, dan menentukan pilihan penyelesaian. Model pembelajaran *real world problem solving* menggunakan *setting* argumentasi merupakan inovasi pembelajaran yang memadukan antara langkah – langkah pada model *real world problem solving* dengan kegiatan berargumentasi. Tujuannya adalah untuk memudahkan siswa memahami konsep fisika. Proses pembelajaran fisika dengan melatih siswa untuk berargumentasi dapat membangun konsep – konsep, eksplanasi, model, teori, serta penalaran siswa tentang fisika

Pengujian hipotesis menggunakan uji-T sampel berpasangan terhadap nilai *pretest* dan *posttest* kemampuan berpikir kritis diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.00 yang menunjukkan

bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran *real world problem solving* menggunakan *setting* argumentasi yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi suhu dan kalor.

Daftar Pustaka

- Anggareni, W., Ristiati, P., & Widiyanti, M. (2013). Implementasi strategi pembelajaran inkuiri terhadap kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep IPA siswa SMP. *E-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha*, 3, 1-11.
- Bokar, A.J. (2013). Solving and reflecting on real-world problems: Their influences on mathematical literacy and engagement in the eight mathematical practices. *Tesis master*, tidak diterbitkan, University of Ohio, USA.
- Bossé, M.J. & Faulconer, J. (2008). Learning and assessing mathematics through reading and writing. *School Science and Mathematics*, 108(1), 8-19.
- Gulo, W. (2008). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Jonan, H. (2012). Pengaruh *search, solve, create, and share (sscs) problem solving* untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam merumuskan dan memilih kriteria pemecahan masalah pada konsep listrik dinamis. *Jurnal Exacta*, 10, 140-142.
- Kua, M.Y, *et al.* (2015). Analysis of the Speed of a Moving Object through the Application of Videopad to Teach Mechanical Concepts Based on a Real World Problem. *Harmonization of Science, Technology, and society (STS) in science Learning to Prepare 21st Century Generation*: Yogyakarta.
- Kua, M.Y. (2018). Kepraktisan penerapan model pembelajaran real world problem solving dalam pembelajaran fisika di sekolah menengah atas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 5 (1), 24-34.
- Mundilarto. (2010). *Penilaian hasil belajar fisika. Pusat Pengembangan Instruksional Sains (P2IS) FMIPA UNY*. Yogyakarta: UNY Press.
- Nchunga, A., & Kira, E. (2016). Inclusion of Real Life Materials in Teaching Physics Concepts: Students' Experiences and Perceptions. *International Journal of English and Education*, 5, 1-14.
- Omiwale, J. B. (2011). Relationship between problem-solving ability and achievement in physics among senior secondary school students in Osun State. Nigeria, *e-Journal of the African Educational Research Network*, 11, 158-165.
- Toulmin. (2003). *The uses of argument*. New York: Cambridge University Press.
- Zohar, & Nemet. (2002). Fostering students knowledge and argumentation skills through dilemmas in human genetics. *Journal of research in science teaching*, 1 (1), 35-62.